

Aportaciones de la Lógica Predicativa al Campo de la Psicopatología (Parte I): Aspectos Conceptuales y Metodológicos

J M GARCIA ARROYO* y J L VELEZ NOGUERA**

Resumen.—En el presente trabajo, hemos intentado abordar diversos aspectos de la psicopatología mediante la Lógica Predicativa. Para ello, se ha partido de un planteamiento básico que contempla a las distintas expresiones que se pueden dar acerca del sujeto estudiado por esta ciencia, como predicados del mismo. Aquí, en esta primera parte, han sido tratados; el material (elección de un predicado conceptualmente válido que designe genericamente el estado en el que el sujeto se encuentra) y el método (simbolización de los predicados escogidos mediante el proceder de la Lógica de predicados) con los que vamos a operar en psicopatología. **PALABRAS CLAVE:** Psicopatología. Sujeto. Predicado. Lógica de Predicados. Simbolización.

Summary.—In this work we have intended to attack different aspects about psychopathology with Predicative Logic. In order to attain it, we have begun with a basic planning that contains the different expressions about a person that this science studies like predicates of that planning. In this first part, we have studied the material (a choice of correct conceptually predicate that designates the state the subject is in) and the method (symbolization of predicates chosen with the Logic of Predicates) we are going to work with. **KEY WORDS:** Psychopathology. Subject. Logic of Predicates. Symbolization.

INTRODUCCION

Es complicado, como se sabe, en el ámbito de la Psicopatología la denominación de un sujeto estudiado como «sano» o «enfermo mental», términos éstos que fueron tomados del modelo médico imperante en este terreno, fundamentalmente, desde los planteamientos de la psiquiatría positivista y el esquema nosologista kraepeliniano.

Estas palabras, «enfermo» o «sano», que en otras áreas del saber médico se encuentra plenamente justificada su utilización, basándose tal uso lingüístico en el estudio de un organismo que presenta (o no) lesiones anatomopatológicas demostrables o alteraciones funcionales puestas de manifiesto por el laboratorio o cualquier otro método válido de diagnóstico (respectivamente, modelos anatomopatológico (Virchow) y funcional (Krehl y Bergman) (1), en nuestro campo de estudio —la Psicopatología— esto resulta más complicado, pues los antiguos intentos de en-

contrar una lesión (o alteración funcional) específica de cada trastorno (Griessinger, 1845; Kraepelin, 1889; Wernicke, 1906; Kleist, 1908; Bonhoeffer, 1912; Monakov, 1928,...) (2) hasta el momento no han dado los resultados que se esperaban, salvo en determinados casos muy específicos (3). Estas circunstancias frente a otras no menos importantes como pueden ser (Ruíz Ogara, 1982): la ausencia de una referencia etiopatogénica segura, la extensión del campo psicopatológico desde cuadros más graves a otros más ligeros, la falta de concordancia entre escuelas, nominaciones diferentes para cuadros idénticos,... más que clarificar, han conseguido lo contrario y, en consecuencia, lo que muchas veces es considerado por algunos como el «síntoma de un organismo (enfermo)», es para otros una «alteración o trastorno de conducta» o incluso para terceros el «resultado de la presión del medio social sobre ese individuo».

La primera denominación, alude a las manifestaciones fisiopatológicas de un proceso natural patológico: la enfermedad, y es empleada por el citado modelo médico y asumida también por el psicoanalítico, que la conserva historicamente desde el modelo fiscalista (neuroológico) del «Primer Freud» del «Proyecto de una psicología para neurólogos» (S. Freud, 1895) y que progresivamente se entendería de otro modo, tal vez más psicologista, como el compromiso del conflicto con la correspondiente defensa.

En cuanto a la segunda, es una expresión inicialmente utilizada por el paradigma conductual, en tanto se hace en su praxis observador directo de la conducta, acción a partir de la que formula las leyes de ésta. Con posterioridad esta nominación («trastorno de conducta») ha sido asumida por otros modelos.

Y finalmente la tercera, es la que defiende el modelo sociologista que considera, de modo prioritario, a los factores socioambientales en la génesis o el mantenimiento de los trastornos psíquicos.

Al mismo tiempo, al sujeto que presenta estos trastornos, alteraciones, síntomas, o como quiera que se les llame, se le alude con diferentes vocablos que van desde «cliente» (por ejemplo Rogers 1981). «emergente (de un medio social patógeno, por ejemplo el familiar)», «paciente» o «enfermo», denominación esta última que se encuentra unida a una gran carga valorativa en el medio social. Cualquiera de éstas traduce, las más de las veces, el marco de referencia (modelo o paradigma) del que se parte.

También es posible reseñar como la línea divisoria entre «normal»/«anormal», «sano»/«enfermo», «normalidad»/«patología»,... dependiendo del dónde se parta a nivel teórico, se puede entender como un «continuum» (mode-

* Médico del Centro de Salud Mental. Dpto. Sanitario «Macarena». Sevilla.

** Psiquiatra. Coordinador del Centro de Salud Mental. Dpto. Sanitario «Macarena». Sevilla.

los conductual, psicoanalítico, marco de la antropología cultural...) o con una clara separación (modelo médico que utiliza el método de la fenomenología jaspersiana (Jaspers, 1913) y distingue entre aquello que es comprensible psicológicamente de lo que no lo es.

Con todo lo dicho hasta el momento, no es difícil percibirse de las dificultades que se presentan en este terreno, diferentes como hemos visto a lo que ocurre en otros capítulos de la medicina, en dónde, por las razones aludidas antes, la situación es menos complicada. Es por esto que en el presente trabajo, vamos a intentar hacer un abordaje de la problemática mencionada con una metodología que, pensamos, puede ser de utilidad como es la Lógica Formal y, dentro de ella, la Lógica de Predicados o Predicativa. El hacerlo de este modo tiene una base en el planteamiento de que todas las alusiones aquí referidas sobre un sujeto estudiado por la Psicopatología pueden ser consideradas como predicados de éste, que hablan (o predicán) de él. Mediante este proceder metodológico pretendemos, en primer lugar, obtener aquel o aquellos predicados que puedan ser de utilidad para delimitar, de modo genérico, el estado en el que se encuentra el sujeto que nos consulta (o que es traído) por un problema psicopatológico. En segundo lugar, una vez obtenidos éstos se procederá a simbolizarlos (o formalizarlos) de acuerdo con la metodología escogida, lo que nos va a permitir realizar operaciones con los mismos.

CONCEPTOS BASICOS SOBRE LOGICA DE PREDICADOS

Antes de pasar al estudio del material y métodos, hemos considerado necesario intercalar este epígrafe en el que planteamos aquellos conceptos generales con los que vamos a trabajar. Se puede decir que la Lógica es una ciencia (4) muy antigua, que parte en sus comienzos de Aristóteles (s. IV a.C.), con un desarrollo histórico hasta la actualidad en la que es considerada como: «aquella ciencia cuyo objeto de estudio lo constituyen las formas, estructuras o esquemas del pensamiento» (J. A. Arnaz, 1975). Los pensamientos en este contexto quedan expresados en forma de proposiciones, que se constituyen en la estructura «objetiva» de aquellos (J. Ferrater Mora, 1979). Las proposiciones a su vez se representan mediante símbolos concertados (formalización o simbolización), proceso que tiene lugar en lógica desde las importantes aportaciones a este campo de G. Boole (1854) y G. Frege (1879).

La Lógica Clásica, es decir, aquella que sigue el discurso aristotélico, puede dividirse en L. de proposiciones y L. de Predicados, esta última que es la que aquí se va a utilizar metodológicamente, estudia las relaciones lógicas entre los componentes de aquellas, que son dos: el sujeto o argumento y el predicado. Estos dos conceptos proceden de la lógica aristotélica, que se encontraba basada en la teoría de las categorías predicativas.

Se conoce como predicado aquello que se enuncia de un sujeto y se manifiesta como una expresión que indica una propiedad o una relación que se refiere a un individuo (el sujeto).

MATERIAL

El material que vamos a emplear en este estudio es de naturaleza conceptual y consiste en delimitar uno o más predicados conceptualmente válidos dentro del discurso que aquí vamos a seguir, para nombrar genéricamente el cuadro que presenta aquel individuo que va a ser estudiado psicopatológicamente.

Para ello, partimos de un enunciado que expresa cómo todas las denominaciones que indicamos en la Introducción, además de aquellas otras que plantearemos en este apartado y que no aparecieron allí, son predicados de un sujeto. Sujeto, que lo es del acontecer psicopatológico y de la proposición que expresa dicho acontecer, en este caso tomado como predicado del mismo. Coincidimos en esto con C. Castilla del Pino (1979) que considera a la conducta (normal o patológica) como predicado.

En el Esquema I representamos, de modo claro, lo que estamos afirmando.

En este sentido si decidimos, por ejemplo, que «Juan es psicótico» o que «Alfredo es neurótico obsesivo», lo que hacemos es predicar de «Juan» o de «Alfredo» en tanto sujetos. Si reconocemos como predicados a estas configuraciones, queda justificada la metodología que vamos a emplear en el estudio: la Lógica Predicativa, que trata precisamente de éstos.

Estructura de función proposicional de las categorías nosológicas

De lo dicho antes, se sigue como consecuencia que las categorías nosológicas con las que trabajamos habitualmente, presentan una estructura que en lógica se conoce como «función proposicional». La noción de función en esta ciencia formal fué presentada, en principio, bajo el concepto de «función proposicional» (5) por B. Russell y A. N. Whitehead en «Principia Mathematica» (1910-1913) y por G. Frege (1882), para quién la función insatisfecha crea casillas vacías en las que deben introducirse los argumentos a fin de que se produzca una proposición completa.

Es así que este concepto se entiende como una expresión que contiene una variable (x) y expresa una proposición tan pronto como se asigna valor a x. Son ejemplos de lo dicho: «x es humano» o bien «x es alto»; expresiones de las cuáles no se puede decir que sean verdaderas o fal-

Esquema I

sas (y por lo tanto, proposiciones), hasta que no se les asigne valores a la variable que poseen.

Si tenemos en cuenta los criterios de diagnóstico actuales recogidos en las grandes clasificaciones internacionales (ICD-9, DSM-III.R, RDC,...), vemos que se constituyen como funciones proposicionales siguiendo el discurso que aquí presentamos, que pueden ser del modo (ICD-9): «x presenta un trastorno paranoide de la personalidad», la cuál se hará cierta, si y sólo si, se sustituye la x por un sujeto y ese además reúne los criterios exigidos para utilizar ese predicado que se encuentran recogidos en la citada categoría nosográfica de la clasificación utilizada (en este caso la ICD-9).

En el acto de diagnóstico, como vemos, se pasa desde una función proposicional a una proposición verdadera, supuestamente que el diagnóstico esté bien hecho. Esto queda recogido en el Esquema II.

Desde este punto de vista, la historia de la nosología, que describía y nominaba cuadros clínicos [como por ejemplo: hebefrenia por Hecker (1871), catatonía por Kahlbaum (1874), «dementia praecox» por Kraepelin (1896) (aunque fue ya utilizado por Morel en 1851), esquizofrenia por Bleuler (1911),...], puede ser considerada como la historia de la elaboración de «funciones proposicionales heteropredicativa (que predicán de otro)».

Delimitación predicativa

La labor de elegir predicados se nos hace tremendamente difícil, habida cuenta de lo resbaladizo del terreno donde pisamos, pues se puede decir que ninguna definición que utilicemos como predicado va a ser admitida por todos, de la misma forma que no hay ninguna definición de salud mental que haya merecido adhesión general (E. Krapf 1952) 6, ni tampoco de patología. Muchos de los términos que han sido manejados en estas definiciones (adaptación, rendimiento, armonía, ajuste,...) fueron precisamente, por ello, denominados pseudopatrones (M. Rojo Sierra, 1984) y como tales rechazados.

Por nuestra parte, siendo conscientes de esas objeciones, vamos a intentar delimitar en este apartado predicados que puedan sernos útiles para, con posterioridad, emplear metodológicamente la L. Predicativa.

Los predicados más adecuados para trabajar con este proceder metodológico son los de «Equilibrio» y «Desequili-

brio». Basamos esta elección en los dos hechos siguientes: 1.º) que con los predicados que han sido formulados a lo largo del trabajo (enfermedad, síntoma, trastorno, alteración,...) nos encontramos con importantes dificultades metodológicas en su formalización (simbolización). Los elegidos por nosotros, creemos que aportan una expresión más general sobre el estado del paciente que aquellos otros que hemos mencionado. Volveremos más tarde sobre este punto. 2.º) La mayor parte de las escuelas de psicología y una buena parte de las de psicopatología, recurren en sus teorizaciones sobre la conducta humana a estos términos aludidos. De este modo, si hablamos a un nivel psicológico, diferentes autores lo han empleado: P. Janet (1859-1947) los utilizaba en su «teoría de las regulaciones afectivas». E. Claparède (1873-1940) en su explicación de las necesidades, considerando a éstas como expresiones de desequilibrios y su satisfacción como índice de reequilibramiento. S. Freud (1856-1939) hacía uso de ellos en el terreno afectivo también, de manera que en la explicación psicoanalítica de sueños, mecanismos de defensa y otros procesos mentales, se tiene en cuenta la función de éstos contra la alteración del equilibrio y a favor de su restitución. La teoría de la gestalt (Wertheimer, Köhler, Kofka), ha extendido esta forma de análisis a las estructuras cognoscitivas (percepción e inteligencia). El conductismo igualmente se encuentra con el problema del equilibrio a propósito de la estabilización de conductas. Dentro del cognitivismo, J. Piaget (1964) considera la noción de equilibrio indispensable para las explicaciones biológicas y psicológicas y la aplica a la teoría del desarrollo y, más concretamente, para aclarar la génesis de las estructuras operatorias.

A nivel biológico W. B. Cannon en 1926 acuña el término de homeostasis en su obra «The Wisdom of the Body», indicando con el mismo la capacidad que tienen los organismos para mantener y restaurar la estabilidad o equilibrio internos. Pero este fenómeno fue formulado repetidamente antes con diferentes nombres, así Cl. Bernard (1859) sentó el «principio de constancia del medio interno» y G. Th. Fechner (1873) habló de la «tendencia a la estabilidad».

El término homeostasis, se utiliza hoy día en fisiología y psicología. Determinados autores (C. N. Cofer, M. H. Appley, 1964) hablan de homeostasis fisiológica (o estática) y conductual (o dinámica). Muy sugestiva resulta la concepción homeostática de la personalidad (R. Stagner, 1961), entendiéndola como una jerarquía de estados constantes defendidos, con las causas que alteran esos estados y los medios que se emplean para proteger y restaurar el equilibrio.

También se han estudiado estos fenómenos a nivel social, el mismo Cannon (1932), observó que el concepto de homeostasis era aplicable a los fenómenos sociales. Determinadas condiciones sociales pueden poner en acción los mismos mecanismos reflejos que se observan fisiológicamente (W. H. Denenberg, H. Hoagland, 1964). Este concepto en los últimos tiempos ha llegado a las teorías sistémicas (L. V. Bertalanffy, 1956-1962) soporte de las modernas terapias familiares y ha sido D. Jackson (1974) quien ha acuñado el término de «homeostasis familiar». Ante-

Esquema II

riormente a ésto K. Lewin (1890-1947) con su «psicología topológica» había desarrollado en el campo de la psicología social estas concepciones del equilibrio, especialmente mediante la teoría de grafos.

En psicopatología, S. Monserrat Esteve (1969) hablaba de la «egostasis» o equilibrio del yo personal, que se encuentra en función de la interacción dinámica equilibrada entre la perceptasis y la homeostasis. La escuela francesa (H. Ey, P. Bernard, Ch. Brisset, 1965) utiliza los términos «desequilibrio» y «desequilibrado» para referirse a las personalidades psicopáticas. F. Alonso-Fernández (1968) entiende la salud mental como «el grado de armonía o equilibrio alcanzado por la personalidad».

Pero estos términos planteados (equilibrio-desequilibrio), no sólo se encuentran en los distritos del saber recorridos en las líneas anteriores, sino también en otros como: la física, la química, la ecología, la economía, la sociología, etc.

Por todo lo dicho hasta ahora, creemos que estos dos predicados elegidos son los más adecuados para ser utilizados como material del presente estudio.

Introducción de otros predicados relacionados con los anteriores

Además de «Equilibrio» y «Desequilibrio», vamos a tener en cuenta a otros predicados para así completar nuestro esquema. Estos son: los «Factores Desequilibrantes» y los «Factores Equilibrantes».

J. Piaget (1964) da cuenta de que lo más importante para la explicación en psicología, no es precisamente el equilibrio como estado, sino el proceso mismo de equilibramiento. Nosotros vamos a tener en cuenta por una parte los estados de equilibrio y de desequilibrio y, por otra, los procesos de equilibramiento y de desequilibramiento. En el Esquema III planteamos cómo quedaría la relación entre estos predicados.

El citado autor (J. Piaget, 1964), distingue tres modelos de equilibrio: a) de fuerzas en el seno de una estructura de campo, b) como probabilidad que crece dentro de un sistema conmutativo y c) como compensación de perturbaciones externas y las correspondientes actividades del sujeto como respuestas a éstas. Nosotros utilizaremos el tercer modelo, pero teniendo en cuenta en el mismo no sólo

las perturbaciones externas que pueden desequilibrar al sujeto, sino también las internas, tal como más tarde veremos.

Definición predicativa del equilibrio en los diferentes niveles y sistemas

Tal como se ha visto, la noción de equilibrio no sólo es privativa de nuestro campo de estudio —la Psicopatología— sino que también se utiliza en otras áreas del saber: biología, economía, sociología, física, química, ..., en todas ellas se constituyen en una característica o propiedad común. En psicopatología, es necesario situar al equilibrio en los diferentes niveles y sus correspondientes sistemas, de modo que, análogamente a las ciencias reseñadas, sea también considerado (el equilibrio) como un elemento común.

La noción de sistema, en tanto: «algo que se compone de un conjunto finito o infinito de entidades entre las que se dan una serie de relaciones especificadas, siendo posible deducir unas relaciones de otras o, de las relaciones entre entidades, el comportamiento o la historia del sistema», parte de la teoría general de sistemas que enunciara L. V. Bertalanffy (1956-1962) y que permitiría superar los vacíos que el reduccionismo mecanicista dejaba en la investigación y la teoría biológica. Con posterioridad, R. W. Gerard (1958), propone una formulación más biológica del concepto de sistema («sistema vivo») y propone una jerarquía de sistemas, en los que los mayores incluyen, con frecuencia, a los menores, desarrollándose así distintos niveles de organización a los que corresponde un sistema.

Basándose en estos planteamientos, es posible tener en cuenta distintos niveles: biológicos, psicológico y social, y sus correspondientes sistemas: organismo, sujeto y comunidad. (C. Castilla del Pino, 1979; 1989). Con ello, es posible la definición de «equilibrio y desequilibrio» en cada uno de estos niveles y sistemas.

Existen ya términos que aluden al equilibrio en cada uno de los niveles. Si tenemos en cuenta al primero de ellos, se habla de homeostasis. Por debajo de este nivel, se encuentra el físico-químico, donde igualmente es posible admitir la existencia del fenómeno del equilibrio y se denomina desde Sadi Carnot (1834): «entropía». En el nivel psicológico tenemos la homeorhesis y finalmente, en el último, la homeostasis social.

En el estudio que nos ocupa, siguiendo lo planteado en este epígrafe, vamos a introducir cada uno de los elementos predicativos descritos a cada nivel, de modo que en este caso hablen (o prediquen) respectivamente: a) del organismo de un sujeto, b) del sujeto mismo, o c) de un grupo, en tanto conjunto de individuos en el que el sujeto que nosotros estudiamos se encuentra inmerso. Preferimos en este último caso trabajar predicativamente con la noción de grupo que con la de comunidad pues, como más tarde se verá, aporta mayor facilidad de manejo metodológico. Nos encontramos con doce predicados a utilizar, que son los siguientes:

- Equilibrio, Desequilibrio, Factores Desequilibrantes y Factores Equilibrantes del organismo (de un sujeto).
- Equilibrio, Desequilibrio, Factores Desequilibrantes y Factores Equilibrantes de un sujeto.

Esquema III

sas (y por lo tanto, proposiciones), hasta que no se les asigne valores a la variable que poseen.

Si tenemos en cuenta los criterios de diagnóstico actuales recogidos en las grandes clasificaciones internacionales (ICD-9, DSM-III.R, RDC,...), vemos que se constituyen como funciones proposicionales siguiendo el discurso que aquí presentamos, que pueden ser del modo (ICD-9): «x presenta un trastorno paranoide de la personalidad», la cuál se hará cierta, si y sólo si, se sustituye la x por un sujeto y ese además reúne los criterios exigidos para utilizar ese predicado que se encuentran recogidos en la citada categoría nosográfica de la clasificación utilizada (en este caso la ICD-9).

En el acto de diagnóstico, como vemos, se pasa desde una función proposicional a una proposición verdadera, supuestamente que el diagnóstico esté bien hecho. Esto queda recogido en el Esquema II.

Desde este punto de vista, la historia de la nosología, que describía y nominaba cuadros clínicos [como por ejemplo: hebefrenia por Hecker (1871), catatonía por Kahlbaum (1874), «dementia praecox» por Kraepelin (1896) (aunque fue ya utilizado por Morel en 1851), esquizofrenia por Bleuler (1911),...], puede ser considerada como la historia de la elaboración de «funciones proposicionales heteropredicativa (que predicán de otro)».

Delimitación predicativa

La labor de elegir predicados se nos hace tremendamente difícil, habida cuenta de lo resbaladizo del terreno donde pisamos, pues se puede decir que ninguna definición que utilicemos como predicado va a ser admitida por todos, de la misma forma que no hay ninguna definición de salud mental que haya merecido adhesión general (E. Krapf 1952) 6, ni tampoco de patología. Muchos de los términos que han sido manejados en estas definiciones (adaptación, rendimiento, armonía, ajuste,...) fueron precisamente, por ello, denominados pseudopatrones (M. Rojo Sierra, 1984) y como tales rechazados.

Por nuestra parte, siendo conscientes de esas objeciones, vamos a intentar delimitar en este apartado predicados que puedan sernos útiles para, con posterioridad, emplear metodológicamente la L. Predicativa.

Los predicados más adecuados para trabajar con este proceder metodológico son los de «Equilibrio» y «Desequili-

brio». Basamos esta elección en los dos hechos siguientes: 1.º que con los predicados que han sido formulados a lo largo del trabajo (enfermedad, síntoma, trastorno, alteración,...) nos encontramos con importantes dificultades metodológicas en su formalización (simbolización). Los elegidos por nosotros, creemos que aportan una expresión más general sobre el estado del paciente que aquellos otros que hemos mencionado. Volveremos más tarde sobre este punto. 2.º La mayor parte de las escuelas de psicología y una buena parte de las de psicopatología, recurren en sus teorizaciones sobre la conducta humana a estos términos aludidos. De este modo, si hablamos a un nivel psicológico, diferentes autores lo han empleado: P. Janet (1859-1947) los utilizaba en su «teoría de las regulaciones afectivas». E. Claparède (1873-1940) en su explicación de las necesidades, considerando a éstas como expresiones de disequilibrios y su satisfacción como índice de reequilibramiento. S. Freud (1856-1939) hacía uso de ellos en el terreno afectivo también, de manera que en la explicación psicoanalítica de sueños, mecanismos de defensa y otros procesos mentales, se tiene en cuenta la función de éstos contra la alteración del equilibrio y a favor de su restitución. La teoría de la gestalt (Wertheimer, Köhler, Kofka), ha extendido esta forma de análisis a las estructuras cognoscitivas (percepción e inteligencia). El conductismo igualmente se encuentra con el problema del equilibrio a propósito de la estabilización de conductas. Dentro del cognitivismo, J. Piaget (1964) considera la noción de equilibrio indispensable para las explicaciones biológicas y psicológicas y la aplica a la teoría del desarrollo y, más concretamente, para aclarar la génesis de las estructuras operatorias.

A nivel biológico W. B. Cannon en 1926 acuña el término de homeostasis en su obra «The Wisdom of the Body», indicando con el mismo la capacidad que tienen los organismos para mantener y restaurar la estabilidad o equilibrio internos. Pero este fenómeno fue formulado repetidamente antes con diferentes nombres, así Cl. Bernard (1859) sentó el «principio de constancia del medio interno» y G. Th. Fechner (1873) habló de la «tendencia a la estabilidad».

El término homeostasis, se utiliza hoy día en fisiología y psicología. Determinados autores (C. N. Cofer, M. H. Appley, 1964) hablan de homeostasis fisiológica (o estática) y conductual (o dinámica). Muy sugestiva resulta la concepción homeostática de la personalidad (R. Stagner, 1961), entendiéndola como una jerarquía de estados constantes defendidos, con las causas que alteran esos estados y los medios que se emplean para proteger y restaurar el equilibrio.

También se han estudiado estos fenómenos a nivel social, el mismo Cannon (1932), observó que el concepto de homeostasis era aplicable a los fenómenos sociales. Determinadas condiciones sociales pueden poner en acción los mismos mecanismos reflejos que se observan fisiológicamente (W. H. Denenberg, H. Hoagland, 1964). Este concepto en los últimos tiempos ha llegado a las teorías sistémicas (L. V. Bertalanffy, 1956-1962) soporte de las modernas terapias familiares y ha sido D. Jackson (1974) quien ha acuñado el término de «homeostasis familiar». Ante-

Esquema II

— Equilibrio, Desequilibrio, Factores Desequilibrantes y Factores Equilibrantes de un grupo al que el sujeto pertenece.

Para mayor claridad expositiva, hemos creído conveniente representarlos en un cuadro (véase Esquema IV).

Ya se dijo con anterioridad, que los predicados que aquí eligiéramos aportarían una expresión más general que aquellos otros de los que se habló en la Introducción. Ahora podemos confirmarlo en base a que «equilibrio» y «desequilibrio» pueden referirse a cualquiera de los niveles mencionados, sin embargo, los otros de inmediato remiten a un nivel concreto, por ejemplo, «emergente» al social, «enfermedad» al biológico, «trastorno de conducta» al psicológico, etc. Esto es importante a la hora de la aplicación de la metodología elegida en este trabajo.

METODO.

Hemos visto como la Lógica Predicativa se introduce en la interioridad de las proposiciones, en las que separa un sujeto o argumento y un predicado. Este último puede ser de diferentes tipos según afecte a uno, dos o más argumentos (predicado monádico, diádico, triádico, ..., poliádico). Del mismo modo, se separan también distintos tipos de proposiciones según la forma del predicado, son las siguientes:

- a) Las singulares, en las que el predicado se refiere a un objeto individual (Ej. «Sirio es una estrella»).
- b) Las universales, en las que éste se afirma de la totalidad de los individuos de un conjunto (Ej. «Todos los españoles son europeos»).
- c) Las particulares, en las que el predicado habla de algunos y sólo algunos de los individuos de un conjunto (Ej. «Algunos rusos son pintores»).

Los predicados que vamos a utilizar en este trabajo, van a ser con más frecuencia monádicos (que afectan a un solo argumento), aunque al hablar del equilibrio y desequilibrio en los grupos, obviamente el predicado utilizado será poliádico (que se refiere a varios argumentos). Si tenemos en cuenta la forma del predicado, el tipo de proposición

Esquema IV

Niveles	Sistemas	Predicados
Biológico	Organismo	Equilibrio - Desequilibrio - Factores Desequilibrantes - Factores Equilibrantes del organismo (de un sujeto).
Psicológico	Sujeto	Equilibrio - Desequilibrio - Factores Desequilibrantes - Factores Equilibrantes de un sujeto.
Social	Comunidad	Equilibrio - Desequilibrio - Factores Desequilibrantes - Factores Equilibrantes de un grupo (al que pertenece el sujeto).

Esquema V

Nombre	Símbolo	Se lee como
Negación	—	No
Conjunción	∧	Y
Disyunción (Inclusiva)	∨	O
Disyunción (Exclusiva)	↔	O... o, pero no ambas.
Condicional	→	Si... entonces
Bicondicional	↔	... sí y sólo si...

Conectivas utilizadas en este trabajo.

que se va a usar es la singular y ésta va a ser en todos los casos (Ej. «Luis padece un estado paranoide». ICD-9), desestimándose las universales y particulares.

Seguidamente al simbolizar las proposiciones, nos vamos a referir de modo exclusivo a las singulares y no a las otras. Se puede decir que simbolizar o formalizar consiste en la utilización, de modo sustitutivo, de una serie de símbolos concertados que representan a las proposiciones. La manera de hacerlo es la siguiente:

— El predicado en cuestión, se representa siempre con una letra mayúscula.

— El argumento, se simboliza con una letra minúscula que se coloca a continuación de la anterior.

Ejemplos: «Juan es un ladrón» La
 a L
 «Virginia Woolf era inglesa» Ia
 a I

En líneas generales, la fórmula de simbolización predicativa para las proposiciones singulares, es «Pa», lo que quiere decir que, al sujeto «a» se le atribuyen la propiedad «P». Además de estos símbolos con letras, utilizaremos las conectivas que se utilizan en Lógica (tanto L. Proposicional como Predicativa) para unir las diferentes proposiciones. En el esquema V detallamos aquellas que vamos a utilizar a lo largo de este trabajo. Todo lo que hemos expresado sobre la aplicación del método (Lógica Predicativa) al material de partida (Predicados), queda recogido en el esquema VI.

Esquema VI

NOTAS

1. Citados por M. Rojo Sierra (1984) (véase bibliografía).
2. Tomados de la bibliografía que hemos manejado.
3. El mismo Virchow señaló los límites de la anatomía patológica en el campo de la psiquiatría, cuando en su conocido libro «Patología Celular» apunta como la histopatología nunca podría pronunciarse en fenómeno alguno concerniente a la personalidad.
4. Para algunos «disciplina formal» más que ciencia, de modo análogo a las matemáticas.
5. También conocida en lógica con otros nombre: «matriz sentencial», «forma proposicional», «forma sentencial», «enunciado abierto», «función de nombres», «función expresional o sentencial»...

6. Citado por F. Alonso-Fernández (1979) (véase bibliografía).

BIBLIOGRAFIA

En la segunda parte de este trabajo.

Dirección del autor:

José Manuel García Arroyo
Centro de Salud Mental Dpto. Sanitario «Macarena».
Plaza del Duque de la Victoria (Pasaje Duque), n.º 1, 3ª Planta.
41002 Sevilla